

7. Adizova Nigora Bakhtiyorovna. The Arrival of Great, Child and Khan Images in Interesting. European journal of life safety and stability (ejlss). Wwww.ejlss.indexedresearch.org Volume 14, 2022 |
8. Nigora Adizova Baxtiyorovna. 3-4-sinf ona tili darslarida qo'llanadigan tayanch kompetensiyalar. Journal of Advanced Research and Stability. Volume: 02 Issue: 01 | 2022
9. AB Rakhmonovich, AN Bakhtiyorovna. THE MAIN MOTIVES AND TASKS OF CHILDREN'S FOLKLORE. Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning (EJEDL)
10. Нигора Бахтиёровна Адизова, Хилола Худойбердиева. ҚИЗИҚМАЧОҚЛАРДА ОҚСОҚОЛ ВА ХОН ОБРАЗЛАРИ. Scientific progress
11. Nigora Baxtiyorovna Adizova. Boshlang'ich sinf o'quvchilari nutqini o'stirishda mustaqil ishlarning o'rni va ahamiyati. Scientific progress
12. N. B. Adizova, M Raimqulova. Use of alisher navoi's spiritual and enlightenment views in textbooks for grades 1-4. Актуальные вопросы современной науки и образования, 121-123
13. . N. A. Bakhtiyorovna, NA Bakhtiyorovna. Anvar obidjon is a children's poet. Middle European Scientific Bulletin
14. A. N. Bakhtiyorovna, E Dilsora. Visual Aids, Which Are Used In The Educational Process In The Use Of Didactic Games. The American Journal of Social Science and Education Innovations 3 (31), 540-545
15. A. N. Bakhtiyorovna, AN Bakhtiyorovna. The role of the fun genre in children's spiritual development. Middle European Scientific Bulletin 4, 38-40
16. Adizova Nigora, Adizova Nodira. Alisher Navoiyning tibbiy qarashlari. Conferences.

НАУЧНО ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

Ахмадов Олимжон Шодмонович

доцент кафедры начального образования БугППИ, кандидат педагогических наук

Одилова Наргиза Акрамовна

магистрант 1-курса БухГПИ

Аннотация: В данной статье описывается роль естественности в развитии творческого мышления учащихся начальных классов.

Ключевые слова: творческое мышление, образование, учащийся начальных классов, «Об образовании».

Для того, чтобы эффективно развивать творческое мышление, увлеченность, личности ученика начального класса, возможности, прежде всего, важно обеспечить условия, при которых у начинающего класса есть возможность продемонстрировать свое творческое мышление, уверенность в себе на уроках, принятие обоснованных решений в процессе обучения. Выполнение поставленных творческих заданий, а также создание творческого мировоззрения.

Как вы знаете, с принятием закона Республики Узбекистан «Об образовании» был создан фундамент системы непрерывного образования. Следовательно, статья 26 Закона «Об образовании» гласит, что широкомасштабное применение передовых педагогических технологий в учебном процессе является одной из наиболее актуальных задач для всех типов образовательных учреждений. В развитых странах большое внимание уделяется образованию молодежи, и государственные программы воспринимаются этими греками как таковые. В связи с этим в системе непрерывного образования нашей республики организованы фундаментальные вопросы воспитания молодого поколения нашего будущего как современной гармоничной личности, обладающей интеллектуальной целостностью, творческим мышлением, духовной зрелостью, физической силой, инновационным развитием.

Достиженные в них результаты являются дидактической основой в продвижении системы мышления учеников младшего школьного возраста, благодаря которой

содержание начального образования не достигается в формировании и развитии на основе современных требований. В то же время уровень общественной организации в современном образовании повышает актуальность формирования творческого мышления у учащихся первого класса, а также использования передовых достижений науки и технологий.

В результате проведенных исследований по развитию творческого мышления у учащихся начальных классов, разработки инновационных методов и технологий при внедрении определенной образовательной системы в преподавании естественных наук в образовательный процесс и создании комплекса творческих мероприятий на основе творческого мышления, предназначенных для эффективного использования в определенных дисциплинах, оптимальная организация.

Кроме того, указ президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года о реализации стратегии дальнейшего развития RF-4947 создал широкие возможности для решения проблемы, которая возникает в настоящее время. Также в указе президента Республики Узбекистан о государственной программе "Молодежь - наше будущее" от 17 июня 2018 года говорится, "воспитывать гармоничных, стремящихся и бдительных молодых людей, обладающих современными знаниями и навыками, способных взять на себя ответственность за достойное будущее".

Творческие или умелые занятия по естественным наукам помогают учащимся начальных классов в развитии захватывающего воображения, а также в формировании многих практических навыков и компетенций. Например, выращивание ниши, уход за цветком, отношение к животному миру, внимание вашей семьи и друзей к медицине, чтобы сохранить лекарство своими руками, развитие всего этого у начинающих школьников согласуется с целью.

Творческое мышление нужно начинать развивать уже в начальной школе, применяя такие методы, которые будут побуждать учащихся к активному творческому мышлению, к гибкости, скорости и оригинальности. Данный вид мышления развивается только в том случае, если учащиеся при решении проблемной задачи сталкиваются с учебными трудностями, для которых не существует шаблонов решения. Но также ребенок может предложить решение, которое известно было ранее и использовалось на практике, но он самостоятельно додумался до этого решения. Именно, в таких ситуациях мы сталкиваемся с творческим процессом, который основан на догадке, интуиции ребенка. В этом случае важен сам механизм деятельности младшего школьника. В этой деятельности формируется умение решать нестандартные математические задачи. Можно сказать, что продуктивность мышления зависит от рабочей атмосферы, которая должна быть оптимальной.

Формируясь в процессе учебной деятельности как необходимые средства ее выполнения, рефлексия и планирование становятся особыми мыслительными действиями, обеспечивающими ребенку новое и более опосредованное отражение окружающей действительности. По мере становления этих мыслительных действий у младших школьников принципиально иным образом развиваются и основные познавательные процессы: мышление, восприятие, память, внимание. А также, по сравнению с дошкольным возрастом, качественно меняется содержание этих процессов и их форма.

И еще одна важная особенность заключается в следующем: идея постановки целей, создания талантов позволяет ученику начальной школы обрести уверенность в себе, устраняя иллюзию невозможности войти в окружающий его реальный мир без помощи окружающих его взрослых. Но независимость, уверенность в себе создали необходимые условия для того, чтобы ученик начальной школы был по-настоящему счастлив, и

сформировали его научное мировоззрение.

Как известно, эмоциональным украшением студентов является настрой и единство в выборе темы, вида деятельности. Соответственно, в психологии, в образовательном процессе студентов, используются два вида интереса: первый - прямой интерес, второй - косвенный интерес. Каждый учитель хочет дополнить косвенное отношение своих учеников к его науке.

Творческое мышление обогащается через учебную деятельность путем активизации интеллектуальных и умственных сил. В учебной деятельности от ребенка требуют постоянной активности, ведь не зря говорят, что познание – активный процесс. Умственную активность детей приходится стимулировать и это приводит к тому, что умственные способности быстро развиваются и это способствует развитию наблюдательности, активизации воображения, памяти, а также формируются устойчивые волевые качества индивида. Именно этот набор качеств является фундаментом творческого мышления. На этом этапе содержанием служит не только учебный материал, но и повседневная жизнь ребенка, увиденная им в процессе учебной деятельности в совсем ином свете. Младшие школьники впервые раскрывают свои способности в творческом процессе: без страха решают задачи на творческое мышление, соригинальностью подходят к своей домашней жизни, легкостью переносят свои знания из одной области в другую

Только если мы сможем сформировать творческое мышление у учащихся начальной школы, мы станем свидетелями совершенства в осуществлении собственного вида деятельности.

Список литературы

1. Shodmonovich A. O. Education in the emirate of bukhara (based on the life and work of the rulers) //Academicia: an international multidisciplinary research journal. – 2020. – Т. 10. – №. 12. – С. 1224-1227.
2. Ahmadov O. БУХОРО АМИРЛИГИДА ЯНГИ УСУЛ МАКТАБЛАРИ ФАОЛИЯТИ. ЮТУҚДАРИ ВА МУАММОЛАР //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2020. – Т. 1. – №. 1.
3. Ахмедов О. Ш. ОБРАЗОВАНИЕ В БУХАРСКОМ ЭМИРАТЕ (НА ОСНОВЕ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА ПРАВИТЕЛЕЙ) //Вопросы науки и образования. – 2021. – №. 6 (131). – С. 10-13.
4. Ahmadov O. BUXORO BOSMAXONA VA NASHRIYOTLARIGA TEXNIKA SOHASIDAGI YANGILIKLARNING KIRIB KELISH TARIXIDAN (1920-1924-YILLAR) //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2020. – Т. 1. – №. 1.
5. Ahmadov O. XIX аср охири-XX аср биринчи чорагида Бухорода таълим-тарбия тизимининг манбавий асослари ва адабиётлар таснифи //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2020. – Т. 4. – №. 4.
6. Аҳмадов О. Ш. МОЛОДЕЖЬ, ВЛАСТЬ, ОБЩЕСТВО: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ.
7. Ражабов ҚҚ, И. Қ., Исмаилов, А. Ф., Ахматов, А., Амонова, Ф., Жумаев, Р. Ф., Аҳмадов, О. Ш., ... & Исамова, П. Ш. ТАЪЛИМ ВА ИННОВАЦИОН ТАДҚИҚОТЛАР ОБРАЗОВАНИЕ И ИННОВАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ EDUCATION AND INNOVATIVE RESEARCH.
8. Olimjon A. БУХОРОДА ЯНГИ УСУЛ ТАЪЛИМ-ТАРБИЯ МУАССАСАЛАРИНИНГ ТАШКИЛ ТОПИШИДАГИ ЖАДИД МАЪРИФАТПАРВАРЛАРИНИНГ ЎРНИ //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2023. – Т. 30. – №. 30.
9. Khasanov, Ahmadov O. Sh. "MAHMUDHO 'JA VENBUDIY-TURKISTON JADIDCHILIK HARAKATI YO 'LBOSHCHISI." MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEARCH 2.21 (2023): 143-150.
10. Olimjon A. XIX ASR OXIRI XX ASR I-CHORAGIDA BUXORODA JADID MAKTABLARINING TA'LIM-TARBIYA TIZIMI //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2023. – Т. 30. – №. 30.

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING KREATIV QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISHDA TABIIY VA TURLI XIL MATERIALLARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI

Maxmudova Ruksora Navro'z qizi

Buxoro davlat pedagogika instituti 2-bosqich magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirishda tabiiy va turli materiallarning ahamiyati yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: kreativlik, boshlang'ich sinf, rivojlantirish, texnologiya, qobiliyat, tabiiy material, turli xil material.

Bugungi kunda dunyo ta'lim taraqqiyotining jadal sur'atlar bilan rivojlanishi avvalambor ta'lim jarayoniga innovatsion hamda kreativ yondashish kerakligini taqozo etmoqda. Chunki jahonda har qaysi jamiyatning rivojlanishi va yo'nalishini begilab beruvchi omil innovatsion-kreativ ijodkorlik ta'siri ostida yuz berib, inson faoliyatining har bir sohasida ijodkorlikka bo'lgan ehtiyojning ortishi bilan tavsiflanadi. Xorijiy rivojlangan mamlakatlarda, jumladan AQSH, Kanada, Finlandiya, Singapur, Germaniya, Rossiya, Yaponiya, Koreya kabi davlatlarda o'qitish jarayonlari innovatsion-kreativ yondashuv asosida amalga oshirilmoqda. Natijada yuqoridagi davlatlar ta'lim sohasi jahonda yetakchilik qilmoqda.

Texnologiya ta'limini O'zbekiston Respublikasining 2035-yilgacha rivojlanish Strategiyasining konsepsiyasi, 2025-yilgacha O'zbekiston sanoatining rivojlanishi konsepsiyasi, fan taraqqiyoti va texnik-texnologiyalarning rivojlanishi, bozor munosabatlari va inson kapitaliga qo'yilayotgan yangi talablar hamda zamonaviy kreativ yondashuv asosida modernizatsiyalash lozim.

Shaxsning kreativligi uning tafakkurida, muloqotida, his-tuyg'ularida, muayyan faoliyat turlarida namoyon bo'ladi. Xususan texnologiya darslarida, tabiiy va turli xil materillar bilan ishlash jarayonida bunga guvoh bo'lishimiz mumkin. O'quvchi texnologiya darslari jarayonida o'zini bir qadar erkin his qiladi, ijodiy fikrlaydi, tafakkur hamda tasavvur olamiga erk beradi. Urug'lardan, barglardan, har xil plastmassa idishlardan, plastlindan turli xil hayvonchalarni, applikasiya va mozaikalarni ijodiy yondashgan holda tayyorlaydi. Natijada o'quvchilarda kreativ qobiliyatlar shakllana boradi. Kreativlik iqtidorning muhim omili sifatida ham aks etadi. Qolaversa, kreativlik zehni o'tkirlikni belgilab beradi, o'quvchilar e'tiborini ta'lim jarayoniga faol jalb etishni ta'minlaydi.

Boshlang'ich sinflar turli materiallardan applikasiyalar yasashlari mumkin. Masalan meva va sabzavot, poliz ekinlarining urug'lari, danak va danak po'choqlari bilan xilma-xil applikasiya va mozaika ishlarini bajarishlari mumkin.

Meva va sabzavot urug'lari turmushda chiqindi materiali hisoblanadi. Turli meva urug'lari yoki danaklari ajratib olingandan so'ng uni yaxshilab yuvib, ortiqcha narsalardan tozalanib quyosh tushmaydigan joyda quritiladi. Bu urug'lardan texnologiya darslarida turli materiallardan mozaika yasashda foydalanish mumkin.

Bunda o'quvchilar har bir narsaga kreativ yondashgan holda keraksiz chiqindi materiallardan ajoyib, ko'zni quvontiradigan buyumlar yasashlari mumkin. Boshlang'ich sinf texnologiya darsi jarayonini takomillashtirish, o'quvchilarning kreativ fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish o'qitishning yangi shakl hamda metodlarini tadbiq qilish, o'quvchilarda qiziqishni oshirishga, darslarning samaradorligini kuchaytirishga, bilish faolligini oshirishga kattayordam beradi. Texnologiya darslarida o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini yuzaga chiqarish uchun turli materiallardan aplikatsiyalar va mozaikalar yasashga o'rgatishda avval o'quvchilarni tabiat qo'yniga ekskursiyaga olib chiqib atrofda mavjud turli materiallarni to'plashga o'rgatish keyin esa bu turli materiallarni quritish va saqlashga o'rgatishni talab etadi.